

TALABALARNING NUTQIY VA LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI MUSTAQIL TA'LIM ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK VOSITALARI

Altibayeva Malika Quvandiqovna [orcid: 0009-0009-5616-936X](https://orcid.org/0009-0009-5616-936X)

e-mail: malikaaltiboyeva@gmail.com

TAFU Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar tilni o'rganishda nafaqat grammatik qoidalar va leksik birliklarni bilishi, balki tilni amalda qo'llash uchun zarur bo'lgan lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Lingvistik kompetensiya talabalarning fonetik, leksik, morfologik va sintaksis darajalarda to'liq bilimga ega bo'lishlarini anglatadi. Ushbu maqolada talabalar til darajalarini samarali o'zlashtirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar o'rganiladi.

Kalit so'zlar: an'anaviy dars, lingvistik tahlil, ta'lim texnologiyasi, filologik ta'lim, metodika, sun'iy intellekt, didaktika, lingvodidaktika, axborot-retseptiv usuli, ilmiy-metodik asos, induktiv, deduktiv, leksikologiya, tovushni tahlil, yozuv ko'nikmasi.

Аннотация: В современном образовательном процессе важно, чтобы студенты изучали язык не только с целью знания грамматических правил и лексических единиц, но и для развития языковых компетенций, необходимых для практического использования языка. Лингвистическая компетентность означает, что учащиеся обладают полными знаниями на фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. В статье рассматриваются методические подходы, направленные на эффективное освоение уровней языка студентами.

Ключевые слова: традиционное обучение, лингвистический анализ, образовательные технологии, филологическое образование, методика, искусственный интеллект, дидактика, лингводидактика, информационно-рецептивный метод, научно-методическая база, индуктивный, дедуктивный, лексикология, анализ звуков, навыки письма.

Annotation: In the modern educational process, it is important for students to learn a language not only by knowing grammatical rules and lexical units, but also by developing linguistic competencies necessary for practical use of the language. Linguistic competence means that students have complete knowledge at the phonetic, lexical, morphological and syntactic levels. This article examines methodological approaches aimed at effectively mastering language levels by students.

Keywords: traditional education, linguistic analysis, educational technologies, philological education, methodology, artificial intelligence, didactics, Linguodidactics, information-receptive method, scientific-methodical base, inductive, deductive, lexicology, sound analysis, writing skills.

KIRISH

Muammoli o'qitishning mohiyati shundan iboratki, o'qituvchi bilimlarni tayyor shaklda yetkazmaydi, balki o'qituvchi tomonidan savol yoki topshiriq shaklida muammoli vazifalar qo'yiladi, mashg'ulotni tashkil etuvchi ularni hal qilish yo'llari va vositalarini izlashga undaydi. Bu ham, albatta, savol va topshiriqlar orqali amalga oshiriladi. Mashqlar esa uni o'zlashtirish yoki sifatini yaxshilash maqsadida aqliy yoki amaliy harakatni takror-takror bajarish demakdir. Bu jarayonda o'z o'rni bilan mashqlar ham ishtirok etadi. Oliy ta'lim darslik va qo'llanmalarida o'quv topshiriqlarining qo'llanilishini muntazam deb bo'lmaydi, keyingi yillarda yaratilgan darslik va qo'llanmalar o'quv topshiriqlari asosida yaratila boshladi.

METODOLOGIYA

H.Jamolxonov tomonidan nashr qilingan Hozirgi o'zbek adabiy tili darsligida mavzular so'ngida savol va topshiriqlar keltirilgan.⁹¹ 2000 yilga qadar yaratilgan oliy filologik ta'lim uchun yaratilgan o'quv adabiyotlarda o'quv topshiriqlari deyarli uchramaydi. Masalan, U.Tursunov, A.Muxtorov, Sh. Rahmatullaevlarning 1992 yil chop etilgan Hozirgi o'zbek adabiy tili darsligida umuman o'quv topshiriqlari

⁹¹ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili darslik. –T., 2014. 96-b.

berilmagan⁹². Bunda o'quv topshiriqlarini bajarishda talabalarning mustaqillik darajasiga e'tibor beriladi: – bilimni, ma'lumotni ko'paytirish uchun maxsus topshiriqlar ham beriladi; – bilimlarni turli nutq vaziyatlarida qo'llashga o'rgatuvchi mashq va topshiriqlar ham baravar qo'llaniladi. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini takomillashtirish zarurati mavjud bo'lib, unda quyidagi lingvodidaktik talablar bajarilsa, o'quv topshirig'i zamon talabiga mos va samarali bo'ladi: bir o'quv topshirig'ini bajarish asnosida bir nechta nutqiy ko'nikmani rivojlantira olish imkoniyatiga ega bo'lishi; talabalarning o'quv topshiriqlarni amalga oshirishga ongli yondashishi, bajarishda didaktik ketma-ketlikka rioya qilishi; o'quv topshiriqlarini zamonaviy axborot manbalaridan topish uchun sun'iy intellekt bilan to'g'ri muloqot qila olishi; o'quv lug'atlaridan mavzu doirasida unumli foydalana olishi. Takomillashtirilgan o'quv topshiriqlari muammoli o'qitishning quyidagi asosiy psixologik-pedagogik maqsadlariga muvofiq kelishi kerak.

Nutq va lingvistik kompetentsiya tushunchalari. Nutq va lingvistik kompetentsiya o'rtasidagi farqni aniqlash uchun, avvalambor, ularning asosiy tushunchalariga e'tibor qaratish zarur. Lingvistik kompetentsiya — bu tilni to'g'ri va aniq qo'llash qobiliyatidir. U tilning grammatik, leksik va fonetik qoidalarini bilishni o'z ichiga oladi. Nutq kompetentsiyasi esa tilni real hayot sharoitlarida ishlatish, ya'ni o'z fikrini aniq va samarali ifodalash, muloqotda bo'lish imkoniyatini anglatadi. Jahon olimi N.Chomskiy lingvistik kompetentsiyani “ideal spiker-tinglovchining ongida mavjud bo'lgan til tizimining bilimi⁹³” sifatida ta'rifladi, D.Hymes nutq kompetentsiyasini “kommunikativ kompetentsiya” bo'lib, tilni real vaziyatlarda mos va samarali qo'llash qobiliyatidir deb baholaydi⁹⁴. Demak, bu tilning grammatik qoidalari, so'z boyligi va talaffuzini bilishni anglatadi.

Mustaqil ta'limning ahamiyati. Mustaqil ta'lim — bu o'quvchining o'zi boshqaradigan va o'z vaqtini mustaqil ravishda tashkil etadigan ta'lim shaklidir. L.Vygotskiy: “Ta'lim nazariyasiga ko'ra, o'rganish ijtimoiy muloqot orqali amalga oshadi va mustaqil faoliyat bilimni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega” deydi[6:49]. Mustaqil ta'lim talabalarga o'z sur'atini belgilash, vaqtini rejalashtirish

va o'quv materialini chuqur o'rganish imkonini beradi. Talabalar mustaqil o'rganishda nafaqat bilim olishadi, balki o'z fikrini ifodalash, muammolarni hal qilish, va yaratish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Mustaqil ta'lim o'quvchilarni tilni erkin ishlatishga va nutq kompetentsiyalarini oshirishga olib keladi⁹⁵. Mustaqil ta'limda, o'quvchilar ko'plab turli vazifalar orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.

O'quv topshiriqlari va ularning lingvistik kompetentsiyalarni rivojlantirishdagi o'rni. O'quv topshiriqlari talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi va ularda lingvistik kompetentsiyalarni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. O'quv topshiriqlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- Tezkor yozma va og'zaki topshiriqlar. Bu topshiriqlar talabalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, talabaga berilgan mavzu yuzasidan qisqa nutq yaratish, unda aniq va lo'nda fikrlar ifodalash.

- Tahliliy va konstruktiv topshiriqlar. Bu topshiriqlar orqali talabalar tilni chuqurroq tushunishga, grammatik va stilistik jihatlarni tahlil qilishga o'rganadilar.

- Ijodiy topshiriqlar. Talabalarga qiziqarli mavzular asosida hikoya yoki insho yozish topshirilishi mumkin. Bu ularning tasavvurlarini kengaytirish va yangi til materiallarini o'zlashtirish imkonini beradi.

- Interaktiv topshiriqlar. Guruhlarda ishlash, muloqotli topshiriqlar (masalan, debatlar) talabalarga o'z fikrlarini erkin ifodalashni va lingvistik kompetentsiyalarini rivojlantirishni o'rgatadi.[4:18]

Mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarining metodikasi. Mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarini samarali amalga oshirish uchun bir qancha metodik usullarni joriy etish zarur:

- Masalalarni mustaqil yechish. Talabalar o'z bilimlarini amaliyotga tadbiiq etishlari lozim. Ular mustaqil ishlash orqali yangi ma'lumotlarni o'zlashtirib, bilimlarini mustahkamlashadi. Bu usul, ayniqsa, nutq va lingvistik kompetentsiyalarni rivojlantirishda samarali.

- O'quv topshiriqlarini individuallashtirish. Har bir talabaga uning shaxsiy ehtiyojlari va bilim darajasiga mos topshiriqlar berish muhimdir. Bu metodika orqali talabalar o'z bilimlarini individual tarzda oshirishlari mumkin.

- Samarali fikr almashish. Talabalar o'quv jarayonida bir-birlarining fikrlarini eshitib, tanqidiy fikr yuritish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu orqali ular nutqning aniq va tushunarli bo'lishini ta'minlaydilar.

⁹² Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullaev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili Oliy o'quv yurtlari filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik qayta ishlangan, to'ldirilgan uchinchi nashr. –T., 1992. 400 b.

⁹³ Chomsky, N. Aspects of the theory of syntax. MIT press.

⁹⁴ Hamrayev, A.R. Ona tili ta'limida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish. Ped.fan.d. -T.:2020.

⁹⁵ Xoliqova N., Ne'matova M. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'zMU, 2007.

- Refleksiya va o'zini o'zi baholash. Mustaqil ta'limda talabalar o'zlarining yutuqlari va xatolarini tahlil qilishlari zarur. Bu usul orqali ular o'z bilimlarini va nutq malakalarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'lalilar⁹⁶.

Mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarini rivojlantirishning amaliy usullari

- Kichik guruhlar shaklida ishlash. Talabalar kichik guruhlarda muhokama qilish orqali nutq va lingvistik kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Bu o'zaro fikr almashish, turli nuqtai nazarlarni tinglash imkonini beradi.

- Raqamli texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, onlayn platformalar, interaktiv dasturlar va o'quv materiallari, talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini samarali ravishda qo'llab-quvvatlaydi.

- Qiyinlashtirilgan topshiriqlar. Nutq va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun talabalar uchun murakkab, ammo bajarilishi mumkin bo'lgan topshiriqlar yaratish zarur. Bu talabalarning ijodiy va tahliliy fikrlashini rivojlantiradi⁹⁷.

Natijalar va kelajak istiqbollari. Mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarining samarali tashkil etilishi talabalarning nutq va lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kelajakda bu jarayonni yanada takomillashtirish uchun yangi metodikalar ishlab chiqilishi, interaktiv va texnologik imkoniyatlardan kengroq foydalanilishi lozim.

Nutq va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda mustaqil ta'lim metodikasi muhim o'rin tutadi. Mustaqil ta'lim talabalarga o'z bilimlarini va ko'nikmalarini mustahkamlash, tahlil qilish, va yangi bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradi. Bu metodika til o'rganishda faollikni oshiradi va talabalarni o'zlarini mustaqil ravishda rivojlantirishga undaydi. Nutq kompetensiyasini rivojlantirish uchun samarali mustaqil ta'lim metodlarini qo'llash talabalar nutqini aniq, lo'nda va to'liq ifodalash imkonini yaratadi. Lingvistik kompetensiya esa tilning grammatika, fonetika, leksika va sintaksis kabi asosiy qoidalarini mukammal o'zlashtirishni ta'minlaydi.

MASALANING QO'YILISHI

1. Mustaqil ta'lim talabalarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Tilni samarali o'zlashtirish va uni real hayotda ishlatish.
- Nutq va lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirish.
- Tahliliy, kreativ fikrlash va problemalarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- O'quv jarayoniga nisbatan mas'uliyatni oshirish.

2. Nutq va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishning asosiy asoslari

Nutq va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun mustaqil ta'lim metodikasining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Nutqning samarali tashkil etilishi: Nutq kompetensiyasini rivojlantirishda talabalarga o'z fikrlarini aniq, mantiqiy va lo'nda ifodalashni o'rgatish zarur. Mustaqil ishlash orqali talabalar o'z fikrlarini samarali va tushunarli tarzda ifodalashni o'rganadilar.

- Grammatik va leksik bilimlarni mustahkamlash: Lingvistik kompetensiyani rivojlantirish uchun grammatik, leksik, fonetik va sintaktik bilimlarni mukammal o'zlashtirish talab etiladi. Bu bilimlar mustaqil ta'lim jarayonida qo'llanilgan topshiriqlar orqali mustahkamlanadi.

- Ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish: [2:172] Nutq kompetensiyasi faqat tilning grammatik jihatlari bilan cheklanmaydi, balki tilni ijtimoiy muloqotda samarali foydalanishni o'z ichiga oladi. Mustaqil ta'lim talabalarga tilni real hayotdagi vaziyatlarda, muloqotda ishlatishni o'rgatadi.

Mustaqil ta'limning metodikasi va yondashuvlari. Mustaqil ta'lim metodikasi talabalarni o'z bilimlarini mustahkamlash, yangi bilimlarni o'zlashtirish va mustaqil fikrlashga rag'batlantirishga yo'naltirilgan. Quyidagi metodlar orqali mustaqil ta'limni samarali tashkil etish mumkin:

- O'quv topshiriqlarining individualizatsiyasi: Talabalarning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan topshiriqlar orqali mustaqil o'rganishni tashkil etish. Bu metod talabalarga o'z bilimlarini individual tarzda rivojlantirish imkoniyatini beradi.

⁹⁶ Safarov Sh. Til va nutq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.

⁹⁷ Bloom, B.S. Taxonomy of educational objectives. Handbook I: The Cognitive Domain. David McKay Co Inc.

- Masalalarni mustaqil yechish: Talabalar mustaqil ravishda tilni o'zlashtirishga, grammatik qoidalarini amaliyotda qo'llashga o'rgatiladi. Masalalarni mustaqil yechish orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.

- Fikr almashish va tahlil qilish: Mustaqil ta'lim jarayonida talabalar o'z fikrlarini bir-birlari bilan almashishlari va o'zaro tahlil qilishlari lozim. Bu jarayon nutq kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

- Refleksiya va o'zini o'zi baholash: Talabalar o'z bilimlarini baholash, o'z yutuqlari va xatolarini tahlil qilish orqali o'zlarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

Mustaqil ta'limda o'quv topshiriqlarining polini rivojlantirish. O'quv topshiriqlari mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning nutq va lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'quv topshiriqlari turli shakllarda bo'lishi mumkin:

- Yozma va og'zaki topshiriqlar: Talabalar ma'lum bir mavzu bo'yicha yozma yoki og'zaki nutq yaratish orqali nutq kompetensiyasini rivojlantiradilar. Masalan, insho yoki referat yozish, mavzu bo'yicha nutq tayyorlash.

- Tahliliy topshiriqlar: Bu topshiriqlar talabalar tilni chuqurroq o'rganishiga, grammatik va stilistik jihatlarni tahlil qilishiga yordam beradi.

- Ijodiy topshiriqlar: Talabalarga hikoya yoki esse yozish topshirilishi mumkin, bu ularning tasavvurlarini kengaytiradi va yangi til materiallarini o'zlashtirish imkonini yaratadi.

- Interaktiv topshiriqlar: Guruhlar o'rtasida muloqotli topshiriqlar (masalan, debatlar) orqali talabalar o'z fikrlarini ifodalashga o'rganadilar. Bu ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mustaqil ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish – zamonaviy texnologiyalar mustaqil ta'limni yanada samarali tashkil etishga imkon beradi. Onlayn platformalar, interaktiv dasturlar va o'quv materiallari talabalarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Onlayn kurslar va interaktiv mashqlar: Talabalar uchun masofaviy o'quv materiallari va kurslar orqali mustaqil o'rganish jarayoni qo'llab-quvvatlanadi. Bu jarayon o'quvchilarga o'z vaqtida va o'z sharoitlarida bilim olish imkoniyatini beradi.

- Raqamli kommunikatsiya vositalari: Talabalar o'zaro onlayn muloqot qilish orqali fikr almashadilar va bir-birlarining fikrlarini tanqidiy tarzda baholaydilar. Bu jarayon ularning kommunikativ kompetensiyalarini oshiradi.

- O'quv dasturlari va ilovalar: Lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar va ilovalar yordamida talabalar so'z boyligini oshirish, grammatika va fonetika qoidalarini mukammal o'zlashtirishlari mumkin.

Bu metodika talabalarni tilni o'rganishda faol ishtirok etishga, o'z bilimlarini mustahkamlashga, va nutqni aniq va samarali qurishga undaydi. Mustaqil ta'limda o'quv topshiriqlarining turlari va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar nutq va lingvistik kompetensiyalarini yuqori darajaga ko'tarishlari mumkin. Shu bilan birga, o'quv jarayonida individualizatsiya, fikr almashish va refleksiya metodlarining qo'llanilishi talabalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yakuniy tavsiyalar va xulosalar.

1. Metodikalar va texnologiyalarga e'tibor qaratish: Mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarini samarali tashkil etish uchun yangi metodikalar ishlab chiqilishi va raqamli texnologiyalarni qo'llash zarur. Shuningdek, o'quv jarayonida interaktiv yondashuvlar va guruh ishlari orqali talabalar orasidagi muloqot va fikr almashishni rag'batlantirish lozim.

2. Mustaqil ishlashni rag'batlantirish: Talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirishlari uchun topshiriqlar va amaliy mashqlar berilishi kerak. Bu ularning nutq va lingvistik kompetensiyalarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

3. Shaxsiylashtirilgan yondashuv: Har bir talabaga uning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos topshiriqlarni berish, shuningdek, o'quvchilarning rivojlanishini kuzatib borish muhimdir. Bu yondashuv talabalarni o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga yordam beradi.

4. O'zini o'zi baholash va refleksiya: Talabalar o'z yutuqlarini va xatolarini tahlil qilishga o'rgatilishi kerak. Bu o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va talabalarni o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi.

5. Muloqot va jamoaviy ishlash: Talabalarni guruhlarda ishlashga rag'batlantirish, ularning fikrlarini erkin ifodalashiga yordam beradi va nutq kompetensiyalarini rivojlantirishga imkon yaratadi

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, nutq va lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishda mustaqil ta'lim va o'quv topshiriqlarining ahamiyati katta. Ularning samarali ishlatilishi talabalarni nafaqat tilni

mukammal o'zlashtirishga, balki mustaqil fikr yuritish, tahlil qilish va ijodiy yondoshuvni rivojlantirishga olib keladi. Bu jarayonni takomillashtirish va yangi metodikalarni joriy etish o'quvchilarning tilga bo'lgan munosabatini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, o'quv topshiriqlari yordamida talabalar tildan turli kontekstlarda to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantiradilar. O'quv jarayonida o'zaro fikr almashish, munozaralar, guruhlarda ishlash va boshqa interaktiv metodlar talabalar nutq va lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kelajakda, tilni o'rgatish jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalardan kengroq foydalanish talabalarni yanada samarali o'qitishga olib kelishi mumkin. Onlayn kurslar, til o'rgatish dasturlari, virtual va interaktiv platformalar orqali talabalar o'zlarini mustaqil ravishda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, individual ehtiyojlarga moslashtirish va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish mumkin.

Shuningdek, o'quv topshiriqlari va metodikalarni ishlab chiqishda ularning real hayotdagi vaziyatlarga mosligini ta'minlash lozim. O'quvchilarni real hayotdagi muloqot sharoitlariga tayyorlash, interaktiv va kreativ yondashuvlarni qo'llash, ular uchun qiyinchiliklarni yaratish orqali tilni o'rgatishda yanada samarali natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoliqova N., Ne'matova M. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'zMU, 2007.
2. Hamrayev, A.R. Ona tili ta'limida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish. Ped.fan.d. -T.:2020.
3. Jumaniyazova Sh. Ona tili o'qitish metodikasining nazariy asoslari. – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2017.
4. Safarov Sh. Til va nutq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
5. Bloom, B.S. Taxonomy of educational objectives. Handbook I: The Cognitive Domain. David McKay Co Inc.
6. Vyugotskiy, L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes.
7. Hymes, D. On communicative competence. Penguin.
8. Chomsky, N. Aspects of the theory of syntax. MIT press.